

ABSCHLUSSBERICHT

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: RA 3752/1-1 RA 3752/2-1

Projektnummer: 506557677

Titel des Projekts: Untersuchung der intratumoralen T-Zell-Differenzierung und -Funktion

Name des*der Antragsteller*in: Dr. Lisa Rausch

Dienstanschrift/en:

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Im Neuenheimer Feld 280

69120 Heidelberg, Deutschland

Name(n) der aufnehmenden Person und Institution:

Prof. Dr. Axel Kallies, University of Melbourne, The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, Melbourne, Australia

PD Veit Buchholz, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Deutschland

Name(n) der Kooperationspartner*innen:

Dr. Jan Schroeder, University of Melbourne, The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, Australia

Dr. Enrico Lugli, IRCCS Humanitas Research Hospital, Rozzano, Italy

Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer): 01.01.2023-31.12.2024 und 01.05.2025-31.10.2025

2 Zusammenfassung/Summary

Summary

Cytotoxic CD8⁺ T cells are a key component of the immune response against cancer, as they can directly recognize and kill tumor cells. In many tumors, however, CD8⁺ T cells are exposed to constant stimulation and immunosuppressive signals and enter a differentiation program known as "T cell exhaustion". Exhausted CD8⁺ T cells are characterized by sustained expression of inhibitory receptors ("checkpoints"), and reduced effector function. While this program can limit damage to healthy tissue, it also enables tumors to evade CD8⁺ T cell-mediated killing. Therapies that block inhibitory receptors such as PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1) have greatly improved cancer treatment. However, only a subset of patients achieves durable responses. One reason might be that tumor-reactive CD8⁺ T cells are heterogeneous. Stem-like precursors of exhausted T (T_{PEX}) cells can self-renew and continuously generate effector exhausted (T_{EX}) cells, while tissue-resident memory CD8⁺ T (T_{RM}) cells reside permanently within tumors and can respond quickly to local signals. Their relationships and relative contribution to tumor control, however, remain poorly understood.

In this project, we investigated the heterogeneity and function of CD8⁺ T cells in tumors and in tumor-draining lymph nodes (tdLNs) using single-cell analysis and genetic mouse models. We found that precursor-like CD8⁺ T cells and their progeny within tumors can adopt a tissue-resident state that limits their contribution to tumor control and responsiveness to immune checkpoint therapy. In contrast, stem-like T_{PEX} cells in tdLNs were essential to sustain anti-tumor CD8⁺ T-cell immunity and, upon immune checkpoint therapy, expanded and gave rise to effector cells that contributed to tumor control. Our results also identified transforming growth factor- β (TGF- β) as an important regulator of CD8⁺ T cell differentiation in cancer. TGF- β promoted the formation of tissue-resident CD8⁺ T cells in tumors and reduced the abundance of stem-like precursor cells in tdLNs and their ability to differentiate into effector cells, thereby limiting anti-tumoral CD8⁺ T cell responses. Together, these findings show that tdLNs are not only sites where CD8⁺ T cell responses are initiated, but also a critical source of stem-like CD8⁺ T cells that are crucial for successful immune checkpoint therapy. These results open new possibilities for improving cancer treatment by preserving or enhancing the pool of stem-like CD8⁺ T cells.

Zusammenfassung:

Zytotoxische CD8⁺-T-Zellen sind ein wichtiger Bestandteil der Immunantwort gegen Krebs, da sie Tumorzellen direkt erkennen und abtöten können. In vielen Tumoren sind CD8⁺-T-Zellen jedoch einer ständigen Stimulation und immunsuppressiven Signalen ausgesetzt und durchlaufen ein Entwicklungsprogramm, das als „T-Zell-Erschöpfung“ bezeichnet wird. Erschöpfte CD8⁺-T-Zellen tragen dauerhaft inhibitorische Rezeptoren („Checkpoints“) an ihrer Oberfläche, und zeigen verminderte Effektorfunktionen. Dieses Programm kann zwar dazu beitragen, Schäden an gesundem Gewebe zu begrenzen, ermöglicht es Tumoren aber zugleich, der Immunabwehr durch CD8⁺-T-Zellen zu entgehen. Therapien, die inhibitorische Rezeptoren wie PD-1 (*Programmed Cell Death Protein 1*) blockieren, haben die Krebsbehandlung deutlich verbessert. Dennoch profitiert nur ein Teil der Patientinnen und Patienten langfristig von diesen Therapien. Ein Grund dafür könnte sein, dass tumorspezifischen CD8⁺-T-Zellen heterogen sind. Stammzellähnliche Vorläufer erschöpfter T-Zellen (T_{PEX}) können sich selbst erneuern und bringen kontinuierlich erschöpfte Effektorzellen (T_{EX}) hervor, während gewebsresidente Gedächtnis-CD8⁺-T-Zellen (T_{RM}), dauerhaft im Tumor verbleiben und schnell auf lokale Signale reagieren können. Wie diese Zell-Populationen miteinander in Verbindung stehen und welchen Beitrag sie zur Tumorkontrolle leisten, ist jedoch bislang nur unzureichend verstanden.

In diesem Projekt haben wir mithilfe von Einzelzellanalysen und genetischen Mausmodellen die Heterogenität und Funktion von CD8⁺-T-Zellen in Tumoren und in tumor-assoziierten

Lymphknoten (taLNs) untersucht. Wir konnten zeigen, dass vorläuferähnliche CD8⁺-T-Zellen und ihrer Nachkommen im Tumor einen gewebsresidenten Zustand annehmen, der ihren Beitrag zur Tumorkontrolle und ihr Ansprechen auf Immuncheckpoint-Therapie begrenzt. Im Gegensatz dazu waren stammzellähnliche T_{PEX} CD8⁺-T-Zellen in den taLNs entscheidend für die Aufrechterhaltung der anti-tumoralen CD8⁺-T-Zell-Immunität. Nach Immuncheckpoint-Therapie expandierten diese Zellen und differenzierten sich zu Effektorzellen, die zur Tumorkontrolle beitrugen. Unsere Ergebnisse identifizierten TGF- β (*Transforming Growth Factor*- β) als wichtigen Regulator der CD8⁺-T-Zell-Differenzierung bei Krebs. TGF- β förderte die Entwicklung gewebsresidenter CD8⁺-T-Zellen im Tumor und verringerte zugleich die Häufigkeit stammzellähnlicher Vorläuferzellen in taLNs und ihre Differenzierung in Effektorzellen. Dadurch wurde die anti-tumorale CD8⁺-T-Zellantwort eingeschränkt. Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse, dass tumor-assoziierte Lymphknoten nicht nur Orte sind, an denen CD8⁺-T-Zell-Antworten initiiert werden, sondern auch eine wichtige Quelle stammzellähnlicher CD8⁺-T-Zellen darstellen, die für eine erfolgreiche Immuncheckpoint-Therapie wichtig sind. Daraus ergeben sich neue Ansätze, Krebsbehandlungen zu verbessern, indem der Pool dieser stammzellähnlichen CD8⁺-T-Zellen erhalten oder vergrößert wird.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

Ziel des Projekts war es, die Heterogenität, Entwicklungsverläufe und Funktion intratumoraler CD8⁺ T-Zellen in soliden Tumoren zu untersuchen und besser zu verstehen, wie unterschiedliche CD8⁺ T-Zell-Populationen auf Immuncheckpoint-Blockade ansprechen. Aufbauend auf Vorarbeiten und der Expertise des aufnehmenden Labors zur T-Zell-Erschöpfung (Leong et al., 2016, Nature Immunology; Man et al., 2017, Immunity; Gabriel et al., 2021, Immunity; Tsui et al., 2022, Nature), der Identifizierung von T_{PEX}- und T_{EX}-Zellen (Utzschneider et al., 2020, Nature Immunology; Tsui et al., 2022, Nature) sowie der in der Literatur beschriebenen gewebsresidenten T-Zellen in Tumoren (T_{RM}) (Djenidi et al., 2015, The Journal of Immunology, Duhon et al., 2018, Nature Communication; Ganesan et al., 2017, Nature Immunology; Park et al., 2019, Nature; Gavil et al., 2023, Science Immunology), hatte das Projekt folgende Zielsetzungen:

- (i) die Funktion und Entwicklungsbeziehungen verschiedener CD8⁺ T-Zell-Populationen, einschließlich T_{PEX}-, T_{EX}- und T_{RM}-Zellen zu untersuchen,
- (ii) den Einfluss der Immuncheckpoint-Blockade auf dieses intratumorale CD8⁺ T-Zell-Netzwerk zu analysieren,

- (iii) die Rolle molekularer Regulatoren, insbesondere TGF- β -Signale, für die Differenzierung und Funktion dieser intratumoralen CD8⁺ T-Zellen zu bestimmen.

Das ursprünglich beantragte Arbeitsprogramm des Projekts beinhaltete die phänotypische und funktionelle Charakterisierung definierter tumorinfiltrierender CD8⁺ T Zell-Subtypen, Fate-Mapping- und Transfer-Ansätze zur Untersuchung ihrer Entwicklungsbeziehungen, die Analyse von Therapieeffekten nach Immuncheckpoint-Therapien sowie transkriptionelle und epigenetische Analysen.

Die wesentlichen Ergebnisse wurden in einer Publikation veröffentlicht: Wijesinghe & Rausch et al., Nature Immunology, DOI: 10.1038/s41590-025-02219-2. Im Rahmen des Projekts konnte gezeigt werden, dass Tumore CD8⁺-T-Zellen mit vorläuferähnlichen, erschöpften und gewebsresidenten Eigenschaften enthalten. Intratumorale Vorläufer CD8⁺-T-Zellen (TCF1⁺ ID3⁺) sowie ihre erschöpften Nachkommen nehmen im Verlauf des Tumorwachstums einen gewebsresidenten Zustand an, der durch die Expression des T_{RM}-assoziierten Transkriptionsfaktors Hobit gekennzeichnet ist. Dieser Zustand, der durch eine reduzierte Effektorfunktion gekennzeichnet ist, begrenzt ihren Beitrag zur Tumorkontrolle und ihr Ansprechen auf Immuncheckpoint-Blockade. Im Gegensatz dazu erwiesen sich stammzellähnliche T_{PEX}-Zellen im taLN als entscheidend für die Aufrechterhaltung der antitumoralen CD8⁺-T-Zell-Immunantwort und Wirksamkeit der Immuncheckpoint-Blockade. Es konnte gezeigt werden, dass der Transkriptionsfaktor MYB essenziell für die Aufrechterhaltung stammzellähnlicher T_{PEX}-Zellen im taLN ist. MYB⁺T_{PEX}-Zellen in taLN sprechen auf Immuncheckpoint-Blockade an und können zu Effektorzellen differenzieren, die den Tumor infiltrieren. Ein weiteres zentrales Ergebnis des Projekts war die Rolle von TGF- β als negativer Regulator der antitumoralen CD8⁺ T-Zellantwort. TGF- β förderte einen gewebsresidenten Zustand intratumoraler CD8⁺ T-Zellen und begrenzte gleichzeitig die Entwicklung von stammzellähnlichen T_{PEX}-Zellen im taLN sowie deren Differenzierung in Effektorzellen. In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern konnten wir außerdem zeigen, dass sich ein vergleichbares Netzwerk aus CD8⁺ T-Zell-Zuständen mit vorläuferähnlichen und gewebsresidenten Merkmalen auch in humanen Tumorproben nachweisen lässt.

Die ursprüngliche Arbeitshypothese war, dass intratumorale T_{PEX} Zellen und T_{RM}-ähnliche CD8⁺-T-Zellsubtypen eine wesentliche Rolle für die Tumorkontrolle und die Immuncheckpoint-Blockade spielen. Die im Projekt entstandenen Ergebnisse haben diese Annahme jedoch nicht bestätigt. Zwar konnte die Heterogenität intratumoraler CD8⁺ T-Zellen gezeigt werden, welche

Vorläuferzellen, erschöpfte Zellen und Zellen mit gewebsresidenten Eigenschaften beinhaltet. Zudem konnten wir zeigen, dass Vorläuferzellen und ihre erschöpften Nachkommen im Tumor ein gewebsresidentes Differenzierungsprogramm annehmen. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen waren diese residenten Vorläuferzellen allerdings nicht entscheidend für die Tumorkontrolle oder die Generierung von Effektorzellen nach Immuncheckpoint-Blockade. Vielmehr hing die Wirkung der Immuncheckpoint-Therapie von stammzellähnlichen MYB⁺ T_{PEX}-Zellen im tumor-assoziierten Lymphknoten ab, die nach Therapiegabe expandierten und zu Effektorzellen differenzierten. Damit hat sich das Projekt von einem Tumor-fokussierten Modell hin zu einem Modell entwickelt, das den tumorassoziierten Lymphknoten als entscheidenden Ort für die Aufrechterhaltung und therapeutische Reaktivierung der antitumoralen CD8⁺ T-Zellantwort beschreibt. Außerdem wurde gezeigt, dass TGF- β nicht nur im Tumor einen gewebsresidenten Zustand fördert, sondern auch im taLN die Entwicklung und Differenzierung stammzellähnlicher T_{PEX}-Zellen begrenzt.

Es wurden nicht alle ursprünglich geplanten experimentellen Methoden (wie ATACseq, breiterer Immuntherapie-Vergleich mit anti-TIM-3, anti-CTLA-4, anti-CD39 monoklonalen Antikörpern) umgesetzt. Der Fokus wurde stattdessen auf Experimente gelegt, welche für die Beantwortung der zentralen Fragestellungen des Projekts am wichtigsten waren.

Zur Sicherstellung der Validität und Nachvollziehbarkeit der im Projekt gewonnenen Ergebnisse wurden die Experimente mehrfach und in unabhängigen biologischen Replikaten durchgeführt. Die Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten erfolgten unter standardisierten Bedingungen. Beispielsweise erfolgten Tumorimplantation, Behandlungen und Probenaufarbeitung nach in der Literatur beschriebenen oder im Labor etablierten Protokollen und wurde für die Nachvollziehbarkeit in Laborbüchern aufgezeichnet. Außerdem wurden in allen Experimenten geeignete Kontrollgruppen (z.B. Cre-Kontrollen, Mauschimären) und Vergleichsbedingungen (unbehandelt versus behandelt) verwendet, um die beobachteten Effekte zu bewerten. Die experimentellen Bedingungen, Rohdaten und Auswertungsschritte wurden dokumentiert. Die Auswertung der Rohdaten, beispielsweise durch Durchflusszytometrie gewonnen Rohdaten, erfolgte anhand konsistenter Gating-Strategien und definierter Marker. Zentrale Beobachtungen wurden durch zusätzliche Modelle (Tumormodelle) und Methoden (scRNAseq, bulkRNAseq) abgesichert. Befunde, die nicht eindeutig waren, wurden nur dann berücksichtigt, wenn sie sich in unabhängigen Experimenten bestätigen ließen. Die statistische Auswertung erfolgte mit etablierten Methoden in GraphPad Prism auf Grundlage biologischer

Replikate. Unsere Daten wurden außerdem im Rahmen des Peer-Review Verfahrens von Nature Immunology von externen Wissenschaftlern begutachtet.

Im Rahmen des Projekts entstanden Daten aus Mausmodellen solider Tumoren und der Analyse tumorspezifischer CD8⁺-T-Zellen. Hierzu gehörten insbesondere Durchflusszytometrie-Daten, Tumorstadiumsdaten und RNAseq-Daten. Die Rohdaten wurden in den jeweils gerätespezifischen Dateiformaten erzeugt und für die weitere Auswertung in etablierte Analyseprogramme überführt. Hierzu zählen beispielsweise Durchflusszytometrie-Daten im FCS-Format sowie Sequenzierungsdaten als FASTQ-Format. Die weitere Auswertung erfolgte mit etablierten Analyseprogrammen wie Excel, Flowjo und GraphPad Prism sowie, für Sequenzierdaten in R und Python.

Die Speicherung und Sicherung der Rohdaten und Auswertungen erfolgte auf institutsinternen, gesicherten Servern der Arbeitsgruppe. Die Daten wurden so abgelegt, dass sie den jeweiligen Experimenten eindeutig zugeordnet werden konnten. Der Zugriff auf die Daten war auf Mitglieder der Arbeitsgruppe und unmittelbar am Projekt beteiligten Personen beschränkt. Experimentelle Abläufe wurden zusätzlich im Laborbuch dokumentiert. Publierte Daten wurden entsprechend den Vorgaben der Fachzeitschrift zugänglich gemacht.

Die zentralen Ergebnisse des Projekts wurden in einer Publikation veröffentlicht (Wijesinghe & Rausch et al., Nature Immunology, 2025, DOI: 10.1038/s41590-025-02219-2). Im Rahmen dieser Publikation wurden die verwendeten Methoden, Reagenzien, Mauslinien beschrieben und scRNAseq-Daten des Projekts (GEO: GSE253205) öffentlich zugänglich gemacht. Im Projekt sind keine eigenständigen Softwares oder spezifischen Forschungsinfrastrukturen entwickelt worden.

Die Ergebnisse des Projekts wurden im Rahmen wissenschaftlicher Vorträge, Posterpräsentationen und wissenschaftlichem Austausch innerhalb des Instituts sowie auf nationalen und internationalen Konferenzen vorgestellt. Die aus dem Projekt hervorgegangene Publikation wurde außerdem in der Rubrik „What We’re Reading: Article Recommendations from Our Deputy and Senior Editors“ der Zeitschrift Cancer Immunology Research als Literaturhighlight erwähnt.

Die nachfolgende Liste umfasst eine Auswahl der zentralen Arbeiten, auf die im Projekt Bezug genommen wurde:

Connolly, K. A., Kuchroo, M., Venkat, A., Khatun, A., Wang, J., William, I., Hornick, N. I., Fitzgerald, B. L., Damo, M., Kasmani, M. Y., Cui, C., Fagerberg, E., Monroy, I., Hutchins, A., Cheung,

- J. F., Foster, G. G., Mariuzza, D. L., Nader, M., Zhao, H.,...Joshi, N. S. (2021). A reservoir of stem-like CD8(+) T cells in the tumor-draining lymph node preserves the ongoing antitumor immune response. *Sci Immunol*, 6(64), eabg7836. <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abg7836>
- Dammeijer, F., van Gulijk, M., Mulder, E. E., Lukkes, M., Klaase, L., van den Bosch, T., van Nimwegen, M., Lau, S. P., Latupeirissa, K., Schetters, S., van Kooyk, Y., Boon, L., Moyaart, A., Mueller, Y. M., Katsikis, P. D., Eggermont, A. M., Vroman, H., Stadhouders, R., Hendriks, R. W.,...Aerts, J. G. (2020). The PD-1/PD-L1-Checkpoint Restrains T cell Immunity in Tumor-Draining Lymph Nodes. *Cancer Cell*, 38(5), 685-700 e688. <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2020.09.001>
- Djenidi, F., Adam, J., Goubar, A., Durgeau, A., Meurice, G., de Montpreville, V., Validire, P., Besse, B., & Mami-Chouaib, F. (2015). CD8+CD103+ tumor-infiltrating lymphocytes are tumor-specific tissue-resident memory T cells and a prognostic factor for survival in lung cancer patients. *J Immunol*, 194(7), 3475-3486. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1402711>
- Duhen, T., Duhen, R., Montler, R., Moses, J., Moudgil, T., de Miranda, N. F., Goodall, C. P., Blair, T. C., Fox, B. A., McDermott, J. E., Chang, S. C., Grunkemeier, G., Leidner, R., Bell, R. B., & Weinberg, A. D. (2018). Co-expression of CD39 and CD103 identifies tumor-reactive CD8 T cells in human solid tumors. *Nat Commun*, 9(1), 2724. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05072-0>
- Gabriel, S. S., Tsui, C., Chisanga, D., Weber, F., Llano-Leon, M., Gubser, P. M., Bartholin, L., Souza-Fonseca-Guimaraes, F., Huntington, N. D., Shi, W., Utzschneider, D. T., & Kallies, A. (2021). Transforming growth factor-beta-regulated mTOR activity preserves cellular metabolism to maintain long-term T cell responses in chronic infection. *Immunity*, 54(8), 1698-1714 e1695. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.06.007>
- Ganesan, A. P., Clarke, J., Wood, O., Garrido-Martin, E. M., Chee, S. J., Mellows, T., Samaniego-Castruita, D., Singh, D., Seumois, G., Alzetani, A., Woo, E., Friedmann, P. S., King, E. V., Thomas, G. J., Sanchez-Elsner, T., Vijayanand, P., & Ottensmeier, C. H. (2017). Tissue-resident memory features are linked to the magnitude of cytotoxic T cell responses in human lung cancer. *Nat Immunol*, 18(8), 940-950. <https://doi.org/10.1038/ni.3775>
- Gavil, N. V., Scott, M. C., Weyu, E., Smith, O. C., O'Flanagan, S. D., Wijeyesinghe, S., Lotfi-Emran, S., Shiao, S. L., Vezys, V., & Masopust, D. (2023). Chronic antigen in solid tumors drives a distinct program of T cell residence. *Sci Immunol*, 8(84), eadd5976. <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.add5976>

- Huang, Q., Wu, X., Wang, Z., Chen, X., Wang, L., Lu, Y., Xiong, D., Liu, Q., Tian, Y., Lin, H., Guo, J., Wen, S., Dong, W., Yang, X., Yuan, Y., Yue, Z., Lei, S., Wu, Q., Ran, L.,...Ye, L. (2022). The primordial differentiation of tumor-specific memory CD8(+) T cells as bona fide responders to PD-1/PD-L1 blockade in draining lymph nodes. *Cell*, 185(22), 4049-4066 e4025. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.09.020>
- Im, S. J., Hashimoto, M., Gerner, M. Y., Lee, J., Kissick, H. T., Burger, M. C., Shan, Q., Hale, J. S., Lee, J., Nasti, T. H., Sharpe, A. H., Freeman, G. J., Germain, R. N., Nakaya, H. I., Xue, H. H., & Ahmed, R. (2016). Defining CD8+ T cells that provide the proliferative burst after PD-1 therapy. *Nature*, 537(7620), 417-421. <https://doi.org/10.1038/nature19330>
- Jansen, C. S., Prokhnjevskaya, N., Master, V. A., Sanda, M. G., Carlisle, J. W., Bilen, M. A., Cardenas, M., Wilkinson, S., Lake, R., Sowalsky, A. G., Valanparambil, R. M., Hudson, W. H., McGuire, D., Melnick, K., Khan, A. I., Kim, K., Chang, Y. M., Kim, A., Filson, C. P.,...Kissick, H. (2019). An intra-tumoral niche maintains and differentiates stem-like CD8 T cells. *Nature*, 576(7787), 465-470. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1836-5>
- Leong, Y. A., Chen, Y., Ong, H. S., Wu, D., Man, K., Deleage, C., Minnich, M., Meckiff, B. J., Wei, Y., Hou, Z., Zotos, D., Fenix, K. A., Atnerkar, A., Preston, S., Chipman, J. G., Beilman, G. J., Allison, C. C., Sun, L., Wang, P.,...Yu, D. (2016). CXCR5(+) follicular cytotoxic T cells control viral infection in B cell follicles. *Nat Immunol*, 17(10), 1187-1196. <https://doi.org/10.1038/ni.3543>
- Mackay, L. K., Minnich, M., Kragten, N. A., Liao, Y., Nota, B., Seillet, C., Zaid, A., Man, K., Preston, S., Freestone, D., Braun, A., Wynne-Jones, E., Behr, F. M., Stark, R., Pellicci, D. G., Godfrey, D. I., Belz, G. T., Pellegrini, M., Gebhardt, T.,...van Gisbergen, K. P. (2016). Hobit and Blimp1 instruct a universal transcriptional program of tissue residency in lymphocytes. *Science*, 352(6284), 459-463. <https://doi.org/10.1126/science.aad2035>
- Miller, B. C., Sen, D. R., Al Abosy, R., Bi, K., Virkud, Y. V., LaFleur, M. W., Yates, K. B., Lako, A., Felt, K., Naik, G. S., Manos, M., Gjini, E., Kuchroo, J. R., Ishizuka, J. J., Collier, J. L., Griffin, G. K., Maleri, S., Comstock, D. E., Weiss, S. A.,...Haining, W. N. (2019). Subsets of exhausted CD8(+) T cells differentially mediate tumor control and respond to checkpoint blockade. *Nat Immunol*, 20(3), 326-336. <https://doi.org/10.1038/s41590-019-0312-6>
- Milner, J. J., Toma, C., Yu, B., Zhang, K., Omilusik, K., Phan, A. T., Wang, D., Getzler, A. J., Nguyen, T., Crotty, S., Wang, W., Pipkin, M. E., & Goldrath, A. W. (2017). Runx3 programs CD8(+) T cell residency in non-lymphoid tissues and tumours. *Nature*, 552(7684), 253-257. <https://doi.org/10.1038/nature24993>

- Park, S. L., Buzzai, A., Rautela, J., Hor, J. L., Hochheiser, K., Effern, M., McBain, N., Wagner, T., Edwards, J., McConville, R., Wilmott, J. S., Scolyer, R. A., Tuting, T., Palendira, U., Gyorki, D., Mueller, S. N., Huntington, N. D., Bedoui, S., Holzel, M.,...Gebhardt, T. (2019). Tissue-resident memory CD8(+) T cells promote melanoma-immune equilibrium in skin. *Nature*, 565(7739), 366-371. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0812-9>
- Sade-Feldman, M., Yizhak, K., Bjorgaard, S. L., Ray, J. P., de Boer, C. G., Jenkins, R. W., Lieb, D. J., Chen, J. H., Frederick, D. T., Barzily-Rokni, M., Freeman, S. S., Reuben, A., Hoover, P. J., Villani, A. C., Ivanova, E., Portell, A., Lizotte, P. H., Aref, A. R., Eliane, J. P.,...Hacohen, N. (2018). Defining T Cell States Associated with Response to Checkpoint Immunotherapy in Melanoma. *Cell*, 175(4), 998-1013 e1020. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.10.038>
- Schenkel, J. M., Herbst, R. H., Canner, D., Li, A., Hillman, M., Shanahan, S. L., Gibbons, G., Smith, O. C., Kim, J. Y., Westcott, P., Hwang, W. L., Freed-Pastor, W. A., Eng, G., Cuoco, M. S., Rogers, P., Park, J. K., Burger, M. L., Rozenblatt-Rosen, O., Cong, L.,...Jacks, T. (2021). Conventional type I dendritic cells maintain a reservoir of proliferative tumor-antigen specific TCF-1(+) CD8(+) T cells in tumor-draining lymph nodes. *Immunity*, 54(10), 2338-2353 e2336. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.08.026>
- Siddiqui, I., Schaeuble, K., Chennupati, V., Fuertes Marraco, S. A., Calderon-Copete, S., Pais Ferreira, D., Carmona, S. J., Scarpellino, L., Gfeller, D., Pradervand, S., Luther, S. A., Speiser, D. E., & Held, W. (2019). Intratumoral Tcf1(+)PD-1(+)CD8(+) T Cells with Stem-like Properties Promote Tumor Control in Response to Vaccination and Checkpoint Blockade Immunotherapy. *Immunity*, 50(1), 195-211 e110. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2018.12.021>
- Tsui, C., Kretschmer, L., Rapelius, S., Gabriel, S. S., Chisanga, D., Knopper, K., Utzschneider, D. T., Nussing, S., Liao, Y., Mason, T., Torres, S. V., Wilcox, S. A., Kanev, K., Jarosch, S., Leube, J., Nutt, S. L., Zehn, D., Parish, I. A., Kastenmuller, W.,...Kallies, A. (2022). MYB orchestrates T cell exhaustion and response to checkpoint inhibition. *Nature*, 609(7926), 354-360. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05105-1>
- Utzschneider, D. T., Charmoy, M., Chennupati, V., Pousse, L., Ferreira, D. P., Calderon-Copete, S., Danilo, M., Alfei, F., Hofmann, M., Wieland, D., Pradervand, S., Thimme, R., Zehn, D., & Held, W. (2016). T Cell Factor 1-Expressing Memory-like CD8(+) T Cells Sustain the Immune Response to Chronic Viral Infections. *Immunity*, 45(2), 415-427. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2016.07.021>

- Utzschneider, D. T., Gabriel, S. S., Chisanga, D., Gloury, R., Gubser, P. M., Vasanthakumar, A., Shi, W., & Kallies, A. (2020). Early precursor T cells establish and propagate T cell exhaustion in chronic infection. *Nat Immunol*, 21(10), 1256-1266. <https://doi.org/10.1038/s41590-020-0760-z>
- Virassamy, B., Caramia, F., Savas, P., Sant, S., Wang, J., Christo, S. N., Byrne, A., Clarke, K., Brown, E., Teo, Z. L., von Scheidt, B., Freestone, D., Gandolfo, L. C., Weber, K., Teply-Szymanski, J., Li, R., Luen, S. J., Denkert, C., Loibl, S.,...Loi, S. (2023). Intratumoral CD8(+) T cells with a tissue-resident memory phenotype mediate local immunity and immune checkpoint responses in breast cancer. *Cancer Cell*, 41(3), 585-601 e588. <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2023.01.004>
- Zander, R., Schauder, D., Xin, G., Nguyen, C., Wu, X., Zajac, A., & Cui, W. (2019). CD4(+) T Cell Help Is Required for the Formation of a Cytolytic CD8(+) T Cell Subset that Protects against Chronic Infection and Cancer. *Immunity*, 51(6), 1028-1042 e1024. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2019.10.009>

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Kategorie A – Fachaufsätze in Peer Review-Zeitschriften, Beiträge zu Konferenzen mit Peer Review oder Sammelbänden sowie Buchpublikationen

Wijesinghe & Rausch et al., *Nature Immunology*, 2025, DOI: 10.1038/s41590-025-02219-2

Posterpräsentation, *The Cancer-Immunity Cycle*, Sitges, Spanien, 2025

Posterpräsentation, *ImmunOktoberfest*, Burghausen, Deutschland, 2024

Vortrag, *Annual Scientific Meeting of the ASI*, Sydney, Australien, 2024

4.2 Kategorie B – Jede weitere Form öffentlich gemachter Ergebnisse

4.3 Patente (angemeldete und erteilte)